

TA'LIMDA INTERFAOL ELEKTRON DARSLIK LARDAN
FOYDALANISHNING AYRIM JIHLATLARI

¹Abdullayev Abubakir, ²Kulmirzayeva Zarina Urokboyevna

¹Samarqand davlat universiteti,

²O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institute

Annotatsiya. Ta'lim oluvchilarning kasbiy o'zini o'zi tarbiyalashi uchun zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qo'llash maqsadga muvofiq. Interfaol elektron darsliklar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham olish imkonini beradi. Ta'limda yangi pedagogik-axborot texnologiyalarini joriy etish sharoitida bu muammo alohida dolzarblik kasb etadi.

Kalit so'zlar. Interfaollik, axborot texnologiyalari, interfaol muloqot, mustaqil ta'lim.

Interfaol o'qitishning mohiyati o'quv jarayonini shunday tashkil etadiki, unda barcha o'quvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo'lib, erkin fikrlash, tahlil qilish va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo'ladilar.

O'quv jarayonida zamonaviy kompyuterlarni deyarli barcha didaktik masalalarni, shu jumladan axborotni yig'ish, saqlash va uzatish, o'quv-tarbiyaviy jarayonni boshqarish, o'quvchilar bilimni nazorat va tahlil qilish, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga imkon beruvchi mashqlarni bajarish, o'quv jarayonining borishi haqida ma'lumotlarni to'plash kabi masalalarni hal etishga tadbiq etish mumkin.

Interfaol elektron darsliklar o'quv jarayonida qo'llashdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad: informatika fani bo'yicha o'rganiladigan nazariy bilimlarni mustahkamlash, zaruriy amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish; ta'lim oluvchilarni bilimlarni mukstaqil o'zlashtirishga o'rgatish, ularda o'zini o'zi o'qitish va o'zini o'zi nazorat qilish uslublari va usullarini egallash ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.[1]

Elektron darsliklarni loyihalash va yaratish bo'yicha ko'rib chiqilgan ma'lumotlarni hisobga olgan holda, biz "Informatika" fanida ishlab chiqilgan IED tuzilmasini yaratamiz. Ish dasturida belgilangan maqsad va vazifalarni bajarish uchun IED tuzilmasi quyidagi bloklarni o'z ichiga oladi(1-rasm):

- nazariy materiallar bloki (ma'ruza bloki, fan bo'yicha elektron ma'ruzalar, ushbu fan bo'yicha tavsiya etilgan darslikning boblari);
- amaliy materiallar bloki (amaliy topshiriqlar: laboratoriya ishlari uchun topshiriqlar, kurs ishlari uchun taxminiy mavzular);
- bilimlarni nazorat qilish bloki (fan bo'yicha nazorat savollari ro'yxati, test/imtihon savollarining taxminiy ro'yxati);
- ma'lumot bloki (dastur yordami, foydalanilgan va qo'shimcha adabiyotlar ro'yxati, Internet manbalariga havolalar, lug'at);
- o'rganishni qo'llab-quvvatlash vositalarini o'z ichiga olgan blok (teskari aloqa, yordam, o'quvchi va o'qituvchilar o'rtasidagi interaktiv aloqani amalga oshirish (teskari aloqa), boshqa o'quvchilar bilan (forum)).

IEDning tuzilishi 1-rasmda ko'rsatilgan.

Yuqoridagi dastlabki tuzilmani tahlil qilgandan so'ng, o'quvchi va ED ilovalari o'rtasidagi o'zaro ta'sir sxemasini tavsiflash mumkin (2-rasm).Umumiy sxemaning

asosiy maqsadi - jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha mumkin bo'lgan foydalanuvchi ssenariylarini ko'rsatish qobiliyatidir.

2-rasm. Interfaol elektron darslikning boblar bo'yicha sxemasi

Nazariy kursni o'rganish tinglovchiga asosiy ta'riflarni o'z ichiga olgan "O'quv materiallari" (1) bloki bilan ishlash jarayonida taklif etiladi. Har bir bo'limni o'rganish o'z-o'zini nazorat qilish uchun savollar ro'yxati bilan yakunlanadi, ya'ni o'quvchi savollarga javob berishi kerak (2), noto'g'ri javoblar bo'lsa, o'quvchi nazariy materialni takrorlash imkoniyatiga ega. "Tekshirish va o'qitish vazifalari" bloki bilan o'zaro ta'sir quyidagicha amalga oshiriladi: tizim tomonidan taqdim etilgan test topshiriqlarini bajarish (3), so'ngra o'quvchilarga taklif qilingan topshiriqlarga javoblar beriladi (4), tizim javoblarni tahlil qiladi, so'ngra natijalar ko'rsatiladi(5). O'quvchining "Seminar" (6) ilovasi bilan o'zaro munosabati o'qituvchining ishtirokini nazarda tutadi, unga bajarilgan vazifalar (7) yuboriladi, shundan so'ng natija o'quvchiga xabar qilinadi. Har uchala ilova ham bir-biri bilan o'zaro ta'sir ko'rsatadi (9, 10, 11) va elektron ta'lim vositasining asosini tashkil qiladi.

“O‘quv materiallari” blokida fan bo‘yicha elektron ma‘ruzalar, darslikning bo‘limlari keltirilgan. O'tish bo'g'inlarining umumiy sxemasi 3-rasmda ko'rsatilgan

va darslikning asosiy boshlang'ich sahifasidan "O'quv materiallari" blokigacha bo'lgan yo'lni o'z ichiga oladi.

3-rasm.IED umumiy sxemasi

Xulosa qilib aytish mumkin, axborot kommunikatsiya vositalari zamonaviy dasturlar orqali informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish tajribasi g'oyaviy-tarbiyaviy, darsning samaradorligini oshirilishiga va didaktik jihatdan boshqa ko'rsatmali vositalardan ko'ra ancha qulay va afzal ekanligini isbotlaydi. O'quvchilar dars jarayonida dasturiy vositalardan foydalangan holda kompyuterdan samarali foydalanishsa darsni yaxshi o'zlashtiradi va ular to'g'risida aniq tasavvur hosil qilishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Isoqov I., Qulmamatov S.I. Informatikani o'qitishda innovatsion texnologiyalar fanidan amaliy mashg'ulotlar ishlanmalari. Guliston, GulDU, 2013 y.
O'quv-metodik qo'llanma. T., 2012 y

2.Yuldashev U.Yu., Boqiev R.R., Zokirova F.M. Informatika o'qitish metodikasi. Toshkent, "Talqin", 2005 y

